

RINDONA MAVZU VA G'OYA INKISHOFIDA BADIY SAN'AT VA TASVIR VOSITALARINING O'RNI.

O.S. Boboqulova orcid: 0009-0001-7194-8267

e-mail: oyjamolbobokulova98@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Maqolada rindona turkumdagi g'azallar mavzu va g'oyasi talqinida poetik vositalarning o'rni masalasi Alisher Navoiy ijodi misolida o'rganilgan. Xususan, badiiy san'atlarning g'azalning semantik qatlamlarida harakatlantiruvchi kuch sifatidagi ahamiyati o'ziga xos tahlillar asosida yoritilgan. Ayni paytda rindona g'azallar mohiyatiga daxldor jihatlar muayyan badiiy san'atlar taqozosini yuzaga keltirishi ham tahlillar jarayonida kuzatilgan va bu Navoiy rindona g'azallarining poetik mukammalligidan dalolatdir. Rindona g'azallarda obraz va timsollarning istilohiy talqini va shu asosda g'azalning botiniy qatlamlarini tadqiq etish bu turkum g'azallarining tabiati, o'ziga xos xarakterli xususiyatlari haqida so'z yuritish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, tahlillar jarayonida rind obrazining poetik qiyofasi, Navoiyning rindona tafakkur manzaralari talqin etilgan.

Kalit so'zlar: rind, may, soqiy, jom, boda, g'oya, badiiy san'atlar, tazod, tanosub, tasavvuf, zuhd, allegoriya.

KIRISH

Sharq adabiyotining muhim uzvi hisoblangan rindona she'riyat o'ziga xos poetik mukammallikka egaligi bilan ajralib turadi. Albatta, avvalo, poetika mohiyat ifodasi, mazmun zamini uchun xizmat qiladi. Shu ma'noda rindona turkumdagi she'rlar o'z davrida katta ma'no silsilasini boshlab beradi. Rindona ma'no shakliga kirib, so'z orqali yuzaga kelar ekan, lirik asarda badiiyatni hosil qiluvchi muhim komponentlarda o'ziga xos belgilarini namoyon etadi. Tadqiqotlarda rindona turkumning asosiy timsollari: may, soqiy, jom kabilar orqali mumtoz lirikada ilohiyotga oid fikr-qarashlar majoz yo'li bilan ifodalanishi aytiladi. [1. B. 13, 2. B. 149] (Chunki allegoriya ilohiy tuyg'u, manzaralarni (ularni ifodalash qanchalik murakkab bo'lmasin) shakl olamiga anglatishda maqbul yo'l hisoblanadi) Shu nuqtayi nazardan, ma'no va unga xizmat qiluvchi poetik vositalar ham o'ziga xos, yangicha ko'lamda birlashadilar. Mazkur turkumning o'z ichki olami bor. Uni ochish har bir timsolning shunchaki istilohiy talqinini keltirish bilan cheklanmaydi, balki bugungi adabiy mezon rindona hissiyot olami, undagi evrilishlar, ilohiy olam bilan uyg'unlashuv chegaralarini badiiy talqin etish fursatlari yetganligini ko'rsatadi. Rindona turkum xususida soqiynomalar misolida fikr yuritgan professor I. Haqqul aynan ana shu jihatga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaydi: "Soqiynomalarda tashqi dunyo voqea-hodisalariga ishqiy, ma'rifiy ma'no bag'ishlanar ekan, rindona hayotning erkinligi, shodlik va farog'atiga e'tibor qaratilgan. Demak, soqiynomanavislikni shoirlilikning eng zavqli, safobaxsh maqomi ham deyish mumkin" [5. B. 5]. Tadqiqotlar tasavvufiy she'riyatning mazmuniy tarkibida rindona turkumning o'ziga xos rakursi va ko'lam mavjudligini ko'rsatadi: "Tasavvuf va so'fiylik she'riyatining yana bir xususiyati ularning g'ayrioddiy qarashidir. So'fiy va shoir dunyoning barcha narsa va hodisalariga g'ayrioddiy nuqtayi nazardan qaraydilar, natijada narsa va tabiat hodisalarining oddiy ko'zimiz ko'ra olmaydigan tomonlari bilan tanishtiradilar"[6. B. 21]. Bu jarayon rindona nazariyada o'z timsollari, uslubi vositasida talqin etiladi. Bunday g'ayrioddiylikni rindona g'azallarda rind va zohid ziddiyati, badiiy asarda rind taqdirining butkul may bilan bog'lanishi, zohiran rindning axloqiy-estetik me'yorlardan yiroq tasvirlari bilan izohlash mumkin. Biroq zamonaviy navoiyshunoslikda g'azallarni botiniy – istilohiy ma'no yo'lida talqin etish amaliyotining muayyan

tajriba darajasi bu borada qadamlar allaqachon tashlanganligini ko'rsatadi. Ya'ni bu yo'l rindlik mohiyatini oydinlashtirishda ham qo'l keladi. Shu nuqtayi nazardan, badiiy asarni zohiriy va botiniy ma'nolar

uyg'unligida o'rganish usuli rindona g'azallar tadqiqida ham muhim yo'l hisoblanadi. Bunday uyg'unlikni ifoda etishda badiiy san'at va tasvir vositalarining o'ziga xos o'rni bor.

MATERIAL VA METODLAR

Badiiy asarda badiiylikni hosil qiluvchi barcha unsurlarning o'z yuki va o'rni bor. Shular ichida **g'oya** – badiiy asarda ijodkorning maqsadini, dunyoqarashini aks ettiruvchi, yaralishda milliy va

umuminsoniy qadriyatlarga tayanuvchi badiiyatning asos komponenti. Barcha poetik elementlar unga bo'ysunadi va unga xizmat qiladi. Badiiy asarga baho berishda ham ijodkorning individual olamini aks ettiruvchi o'zak omil – g'oyada umuminsoniy etik, estetik, ma'naviy hayotning mavjudligiga qarab yondashiladi. Badiiy asarning barcha uzvlari g'oyaning yuzaga chiqishi uchun xizmat qiladi. Chunki ijodkorning maqsadi – hukmi unga yuklanadi.

Ushbu maqolani yoritishda Alisher Navoiyning “G'aroyib us-sig'ar” devonidan o'rin olgan 631, 634-g'azallar tahlilga olingan. Mazkur rindona g'azallar mavzu va g'oya ifodasida badiiy san'at va tasvir vositalarning o'rni masalasi nuqtayi nazaridan talqin etilgan. Tahlilda sharhlash, tavsiflash metodlaridan foydalanilgan.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Rindona g'azallarda rindona mazmun va g'oyani ifodalashda, rind obrazini shakllantirishda timsol va badiiy san'atlarning o'rni, ahamiyati qanday? Badiiy san'atlar “... ijodkor badiiy tafakkuri dahosining ko'lami, yuksak ijtimoiy-axloqiy g'oyalarni jilolantirish san'atkorligi ifodasi bo'lib kelgan”[7. B. 4]. Shu nuqtayi nazardan, she'riy asar mazmun-mohiyatini yoritishda badiiy san'atlarga poetikaning muhim sohasi sifatida yondashamiz.

Rindona tasavvuf ham inson kamoloti bilan bog'liq irfoniy mazmun va g'oyalar ifodasi uchun xizmat qiladi. Ularning ma'no mundariyasi rindona g'azallar tahlilida namoyon bo'ladi. Alisher Navoiyning “G'aroyib us-sig'ar” devonidan o'rin olgan 634-raqamdagi “meni” radifli g'azali e'tirof ruhida yozilgan original rindona g'azalardan. G'azaldagi irfoniy mazmun uning radifidayoq ko'zga tashlanadi, “...radif she'r ma'nosini tasdiqlovchi kuchli vosita. U shoir ko'zlagan maqsadini – poetik g'oyani bo'rttiradi” [8. B. 483].

May xalos etti riyoyiy porsoliq'din meni,

Shukrkim, qutqardi zuhd-u xudnamoliq'din meni [9. B.483].

Rindning kamolotida may – muhim vosita. G'azal radifida ta'kidlangan “men” bashariy “men”ligidan qutulgan ilohiy “o'zlik” sari intilayotgan solik “meni”. Bunday darajaga u ilohiy vosita – may orqali yetishgan. May – ilohiy nur. “Birlamchi qudrat porlashidan taralgan nur bu ko'zguda aks etadi, ya'ni moddiy dunyodagi jamiki mavjudot va maxluqot –zarradan quyoshgacha, yer-u ko'k, sobit-u sayyora shu nur bilan yoritiladi, shu nur tufayli harakatlanadi, muayyan uyg'unlik ichra rivojlanib turadi [10. B. 60]. Ana shu nur chashmasidan huzrlanishni maqsad deb bilgan rind undan boshqasi foni ekanligini idrok etadi. Yuksak irfoniy mazmun timsoli bo'lgan may rindning taqdiri, maqomi baland ekanligini ko'rsatadi. Bunda riyoli porsoliq, zuhd va xudnamoliq tushunchalarini birlashtirgan **tanosub** san'ati rindning ma'naviy hayotida ularning to'siq ekanligini ta'kidlashga, ayni paytda, **tazod** san'atidan foydalanishga ham imkon bergan (rind – riyo, porsoliq, zuhd, xudnamoliq).

Rindona g'azallarda orifona g'azalardagi singari *o'zlik* inson kamolotini yoritishda muhim unsur sifatida ishtirok etadi. Mazkur baytda ham rind kamolotida o'zlikning bir yuk ekanligi, uni tark eta olmaslik rind uchun behayollik bo'lishi ta'kidlanadi:

Bo'ldi nobud o'zligum, yuz shukrkim, qildi xalos

Har zamon bu korgahda behayolig'dan meni.

Solikni bunday holdan faqat ilohiy ne'mat – may xalos etishi mumkin. Dunyoning o'tkinchiligi, uning kasrat holida namoyon bo'lishi, solikning bu olamdan ma'nan uzilib vahdat olamiga singib ketishini shoir uchinchi baytda shunday ifodalaydi:

Dahr zolin to'rt mazhab birla qildim uch taloq,

Fard qildi boriy mundoq kadxudoliqdin meni.

Baytdagi dahr zoli **istorasi** ko'hna dunyo timsolidir. Tasavvuf istilohlarini sharhlagan olimlar, jumladan, Sulaymon Uludog': "Dunyo – insonni Allohdan uzoqlashtiradigan va g'aflatda qoldiradigan har narsa, mol va manfaat, e'tibor, mavqe, hirs, shon va shuhratdir", deya izoh beradi [11.B. 155]. Demak, dunyo solik va uning murodi o'rtasidagi to'siq. Uning ko'hnaligi ham o'tkinchiligiga ishora. Sharq she'riyatida, xususan, Navoiy ijodida ham dunyo ko'pincha **zol**ga qiyoslanadi. Navoiyning ushbu baytida **zol** e'tiqodda nosobit, umr, hayot mohiyatini anglamagan, ilohiy ma'rifatdan benasib insonni yolg'on jilvalari, firib, makr bilan domiga tortuvchi dunyo timsoli sifatida talqin etilmoqda. Ya'ni, u (dunyo) solikni maqsadidan adashtiruvchi bir tuzoq. Bu tuzoqqa ilingan inson o'tkinchi dunyoga aldanib, umri zavol topadi. "Bas, bu dunyoning oshiqdari (dunyoni sevguchilar) bu dunyoda go'yo behisht ichradurlar. Va bular oxiratda do'zaxiydurki, ma'shuqidan (sevgan mol, dunyo, mansablaridan) ayrilib qolurlar", deb yozgan edi Abuhamid G'azzoliy [12. B. 56]. Baytda mazhab timsol sifatida dunyoning faqat shakl ekanligini, to'rt soni uning kasrat ifodalari ekanligini anglatadi. Mazhablar, ular qancha ko'p bo'lmasin, mohiyatni belgilay olmaydi. "Mazhablar Holiq haqida emas, balki mahluqot, ya'ni yaratilgan narsalar, odamlar o'zi o'ylab topgan rasm-rusumlar, qonun-qoidalar, aqidalar haqida bahs-munozara qiladilar" [13. B. 7]. **Kadxudolik** so'zi lug'aviy ma'noda: "uylanganlik, ro'zg'or boshlig'i" mazmunini ifodalaydi. Irfoniy ma'noda ikkilik (yoki ko'plik – kasratni), ushbu baytdagi kabi insonning dunyo bilan bog'lanib qolganligini nazarda tutadi. **Uch taloq** so'zining mazmunini bayt orqali aniqlashtirish ham mumkin. Bu atama tamoman inkor ma'nosini, ya'ni solikning kasrat olami – dunyo bilan bog'liqlikdan butkul uzilib, fard (yolg'iz) bo'lib, uning yagona vujud (Haqiqat)ga qo'shilib, uyg'unlashib ketishini bildiradi. Sonlarning birdan boshlanishi va ketma-ketligi (1, 2, 3, 4) ham barcha narsa va hodisalarning vahdat ul-vujuddan tarqalishi va solik timsolida ular barchasining yana boshlang'ich manbaga qaytishini anglatadi. Chunki raqamlar adadi qanchalik ko'p bo'lmasin ularning asosi **birdir**.

Bo'ldilar begona ahli zuhd xush davlat bukim,

Qildi man'ul qavm birla oshnolig'din meni.

Rind va zohidlik kontrasti rindona g'azallarda alohida ko'zga tashlanadi. Bunday o'rinlar, albatta, **tazod** san'atini taqozo etadi. Mazkur baytda ham zuhd ahli harakatlarini riyo deb bilgan solik ulardan yiroq bo'lishni davlat deb hisoblaydi. Baytda qo'llangan tazod san'ati (begona – oshno) va uning bayt umumiy mazmuniga munosabati rind va zohid tafakkuridagi ziddiyatni ko'rsatishda va mayning rind taqdiridagi rolini (*man' qildi* – hukm tarzida) ifodalashda muhim o'rin tutgan.

Orazimdin g'ussa kojining savodin qildi ol,

Shukrkim, qutqardi mundoh yuzqarolig'din meni.

Ushbu baytda istifoda etilgan **tanosub** san'atiga asos bo'lgan ranglar – *savod, ol, yuzqarolig'* ifodalari solik qalbidagi ilohiy nur zohirda ham namoyon bo'lishini tasvirlashga imkon beradi. May tufayli yuzning ol tusga kirishini shoir hayotiy hodisa shapaloq tortilganda, yuzning zarbdan "lovullab" qizarishiga o'xshatadi. Botiniy mazmunda esa g'ussa koji – g'am shapalog'i dunyo tashvishlari ma'nosida kelgan. May ta'siridagi ruhiy qalqish solikning botiniy olamida yangi sifatni yuzaga keltiradi. Ya'ni solik tamoman dunyo g'am-tashvishlaridan – yuzqarolig'dan xalos bo'lib, buyuk qudrat olamiga yaqinlashadi. Bu o'rinda yuzning ol rangga kirishi yuzqarolig'dan qutulish, yuzning munavvar bo'lishi ma'nosida tushunilsa, baytdagi ol va yuzqarolig' so'zlari mazmunan **tazod** san'atini ham hosil qilganligini ko'ramiz.

Bandamen soqiyg'akim, bir jomi molomol ila

Ayladi ozod yuz ming muhtalolig'din meni.

Mazkur baytdagi *soqiy*, Sulaymon Uludog‘ning manbalarga asoslanib sharhlashicha, “fayzi Mutlaq, butun fayz va sevgining manbai bo‘lgan Allohdir” [11. B. 450]. *Jom* esa qalbi ma‘rifatga to‘la orifning ko‘ngli. Bu ko‘ngil solik va uning maqsadi o‘rtasida bir ko‘prik. *Bir jomi molomol* ila birikmasi misralararo baytning mazmunini ochishga xizmat qiladi. Ya‘ni: solik *jomi molomol*, ya‘ni ilohiy ma‘rifatga limmo-lim orifona qalbi bilan Haqqa bog‘langan va Haq o‘zining fayz nuri bilan uni yuz ming mubtalolig‘lar – dunyoviy tashvishlardan qutqargani ta‘kidlanadi. Baytda qo‘llangan **tazod** san‘ati (band – ozod) butun bayt mazmunini o‘zida qamrab olgan.

Keyingi baytlarda mohiyat sari intilayotgan solikning o‘z taqdiridagi yangi sinovlarda toblanishi aks etadi:

Tavba ahli yorumang mundoqki mahrum ettingiz

Dayr ichinda mast-u loya‘qil gadolig‘din meni.

Tavba ahli – zohidlar, siz meni mastlik, behudlik va gadolig‘dan mahrum qilaman, bu yo‘ldan qaytaraman, deb o‘ylamang (quvonmang), deydi shoir qahramoni. Chunki endi tariqat yo‘liga kirgan tavba ahli harakatlari ilohiy nurdan sarmast solik uchun shunchaki hodisa. Solikning ularga e‘tirozi keyingi baytda ham davom etadi. Bunda ilohiy tajalliy nurlari bilan yorishgan oshiq qalbiga bir necha muddat dunyo qutqularining xavf solishi bilan ilohiy nurlarning chekinishi va uning chorasiz ahvolga tushib qolishi aks etgan. Bunda tavba ahlining dunyobandilik jihatlari ham nazardan qochmaydi.

Dushmanimsiz do‘stlarkim, qovdingiz aylab hujum,

Benavolig‘ kishvarida podsholig‘din meni. Baytning mazmuni: “Siz menga do‘st emassiz, chunki hujum qilib, meni benavolig‘ – faqirlik davlati podsholigidan haydadingiz”. Baytda qo‘llanilgan **tazod** san‘ati rindlik mohiyatiga ishora qiladi. Kishvar, podsholig‘ so‘zlari **tanosubi** rindning maqomi haqida tasavvur beradi. Solikning benavoligi bu o‘rinda u idrok etgan haqiqat va undagi ilohiy onlar fayzidan sarmastlik ma‘nosini ifodalagan. Tasavvuf lug‘atida “dushman” so‘zining “nafs” deb izohlanishini nazarda tutsak, tavba ahlining nafs qutqularidan hali butkul xalos bo‘lmaganligi, haqiqiy faqirlik maqomiga yetmagani anglashiladi. Shoir baytda **tazod** san‘ati (do‘st – dushman) ni qo‘llab rindona jur‘at shiddatini ham aks ettirgan.

Solik ahvolini faqat mug‘bacha yoki piri murshid to‘g‘ri tushunishi, ulargina oshiqni benavolardan qutqarishi mumkin.

Ey Navoiy, ham magar, yo mug‘bacha, yo piri dayr

Sindurub tavbam chiqarg‘ay benavolig‘dan meni.

Ushbu baytdagi “benavolig‘” tushunchasi avvalgi baytdagidan o‘zgacha ma‘no kasb etgan. Bu o‘rinda solik “benavolig‘”, ya‘ni ilohiy fayzdan bebahrlik tufayli iztirob chekmoqda. “Sindurub tavbam” ifodasida zuhd ahli singari ilohiy fayzdan bebahrlik hamda bu fayz nurlari yo‘lida intilayotgan tavba ahli darajasidagi bebahrlikdan xalos bo‘lishni tushunish mumkin. Ilohiy ne‘mat zavqini tuygan solik uchun har qanday holatda ham bebahrlik – bechoralikdir. Shu bois u o‘z maqsadi sari yo‘l axtaradi. Bu yo‘lda ana shu ne‘mat nurlaridan bahramand murshid – orifning ko‘ngli yoki ana shu fayz nurlarini qalblarga yetkazuvchi vosita – mug‘bacha yordam berishini biladi va ulardan madad istaydi. Mazkur g‘azal e‘tirof ruhidagi g‘azal. Ya‘ni may e‘tirof etiladi. Bu ruh baytma-bayt mayning lirik qahramon taqdirida tutgan o‘rnini ta‘kidlash jarayonida singdirib boriladi va bosh mavzu – may mavzusi dinamikasiga xizmat qiladi.

“G‘aroyib us-sig‘ar” devonidagi 631-g‘azal asosida fikrlarimizni davom ettiramiz:

Boda bu maqbulluq zotimda mavjud ayladi

Kim meni zuhd-u riyo ahlig‘a mardud ayladi [9.B.481].

Baytda “maqbul zot” tushunchasi bayt ruhini ochishga xizmat qilgan. U orqali shoir tasavvufning vahdat ul-vujud g‘oyasi mohiyatiga ishora qiladi. Ya’ni lirik qahramon Haq nurining bir zarrasi ekanini e’tirof etmoqda. Zero, “banda, zotining e’tibori jihatidan aslida yo‘qlikdir. Alloh taolo fazli ila uni vujudga keltirmaganida, banda abadiy yo‘qlikka mahkum bo‘lar edi” [14. B. 26]. Haq sifatlarini taniy boshlagan solikning ishq sababchisiga muhabbati ortadi, bodadan minnatdor bo‘ladi: “Orif kishi o‘z zotini yaxshi ko‘rar ekan, zotining vujudi o‘zgadan olingan ekanini bilgach, albatta, vujudining sababchisi va davom ettiruvchisini yaxshi ko‘radi” [14. B. 27]. Baytda **boda** mazmuni ochuvchi asosiy timsol hisoblanadi. U bayt misralariaro zid munosabatni shakllantirgan. Rindona mazmuni o‘ziga singdirgan hukm esa qofiyaga yuklangan: **mavjud** ayladi – **mardud** ayladi. **Mardud** so‘zi lug‘atlarda “haydalgan, rad etilgan, nomaqbul”, deb keltiriladi. Bayt mazmuniga ko‘ra, bu so‘zni **begona qildi, yo‘q qildi**, deya tushunamiz. Demak, baytda **tazod** hosil qilgan qofiyadosh so‘zlar orqali Haq vasli yo‘lida toat-ibodat bilangina cheklangan, ruh takomili uchun jiddu jahd qilmagan zuhd ahlini riyo ahli qatorida ko‘rgan solikning boda tufayli ulardan yiroq ekanligidan mamnunlik kayfiyati ifoda etilgan. Baytni shunday tahlil qilamiz: “*Boda – ilohiy inoyat meni aslimda bor qildi, – Yori azaliy ishqiga sazovor etdi, ilohiy sirlar olamiga yetmagan riyo ahliga esa begona qildi*”.

May o‘tining lam‘asi o‘rtab vujudim xirmanin,

Kullarin nay nag‘masi bir damda nobud ayladi.

Baytda *may o‘ti lam‘asi/* shu‘lasi **istiorasining** qo‘llanishi yana bir **istioraviy birikma** – *vujud xirmaniga* zamin yaratgan. Mayning istiora san‘ati orqali o‘t (olov)ga qiyoslanishi uning istilohiy mazmuni yuzaga chiqishiga xizmat qilgan. Ya’ni ilohiy tajalliy nuri o‘t bo‘lib inson qalbiga kiradi va o‘zlik yuki, dunyoviy ehtiyojlarga tobe jism – vujud uyumiga o‘t yoqadi, ruhni undan xalos etadi. Ikkinchi baytda keltirilgan **nay** timsoli insonning taqdiri azali haqidagi fikrlarga yo‘l ochadi. Nay komil ruh timsoli. Nay nag‘masi asl moyasidan ajralib qolgan ruhning o‘z asliga qarab fig‘onli, iztirobli intilishlari, o‘tli nafasleri. Jismdan dalolat beruvchi kullarni-da nay nolasi mahv etadi, o‘z asliga qarab intiladi. *O‘t, shu‘la, xirman, kul* so‘zlari vositasida hosil bo‘lgan **tanosub** san‘ati rindlikning murakkab ruhiy-psixologik jarayonlarni qamrab oluvchi ulg‘ayish yo‘li ekanligini ham ko‘rsatadi.

Bodadin xushnud o‘lubmen to meni jomi fano

Davr elining sofi-yu durdig‘a xushnud ayladi.

Bodadan minnatdorman, chunki unga idish bo‘lgan fano jomi meni borliq olamida dunyo ahlining yaxshi-yomoni oldida xursand etdi, yorug‘ yuzli qildi, mazmunida ifodalanuvchi bayt o‘ziga xos istilohiy mazmunga ham ega.

Mayg‘a rahn etgil riyo sajjodasin, ey shayxkim,

Har kishi bu nav‘ savdo ayladi, sud ayladi.

Rindona she‘riyatda mohiyat va hodisa kategoriyalari o‘ziga xos timsollar vositasida yuzaga chiqadi. Bunda mohiyat ilohiy may timsolida talqin etiladi. Hodisaning mohiyat oldida qiymatsizligi mazkur she‘riyatda ko‘pincha “rahn etmoq” usuli yordamida ifodalanadi. (Ko‘pincha riyo xirqasini, sajjodasini mayga almashmoqlik so‘raladi). Bu usul qo‘llanilgan o‘rinlarda ko‘pincha zohidga, shayxga (nido san‘ati)

murojaat etiladi va bunday holatlarda yengil hajv sezilib turadi. Mazkur baytda ham haqiqiy muhabbatdan nishona yo‘q, tama’ nafasi ufurib turgan toat-ibodat sajjodasini mayga alishmoqlik lozimligi ta’kidlanadi. Albatta, rahn etmoq – almashmoq istilohi, oldi-berdi ma’nosida, savdo manzarasini yodga soladi. Bu esa o‘z navbatida **savdo, sud** so‘zlari orqali **tanosub** san’ati yuzaga kelishiga imkon yaratgan.

Mayg‘a ashkim la‘lidin oludalig‘ gar istamas,

Ne uchun soqiy labi la‘lin mayolud ayladi.

Mayning la‘l kabi ko‘z yoshlarim bilan ifloslanishini istamas ekan, nega soqiyning o‘zi la‘l lablarini mayga bulg‘ab oldi, degan mazmunda tabdil etiluvchi mazkur bayt tahlilida timsollarning istilohiy mazmuni muhim o‘rin tutadi. Bunda la‘l – qirmizi rangli tosh, dudoq, so‘fiyning ko‘ngli ma’nolarida, soqiy – fayzi mutlaq, sevgi va fayzning qaynog‘i bo‘lgan Alloh, labi la‘l esa sevgilining so‘zi ma’nolarida tasavvuf lug‘atlarida istiloh qilingan. Baytda qo‘llanilgan **istihfom** san’ati rindning muhabbat isyonini so‘roq tarzida ifoda etgan. Istifoda etilgan timsollarning tasavvufiy ma’nosidan Alloh dunyoni shunday sevgi-muhabbatidan yaratgan ekan, Uning jamoli borliqdagi har bir zarrada namoyon ekan, Undan qochib bo‘ladimi, Uni sevmay bo‘ladimi, nega Unga yetishishim uchun Uning O‘zi monelik qiladi, degan yashirin ma’noni uqish mumkin. Baytda **takrir** (la‘l, olud) san’ati ichki **tazod** yuzaga kelishini ta’minlagan (oludalig‘ istamas – mayolud ayladi). Oshiq rindni istid’oga solgan holatni shirin hijron holati va ilohiy tajalliy nurlariga yo‘g‘rilgan Haqqa tomon muhabbatli intilishlar ifodasi, natijasi, deb tushunish mumkin.

Odamiyig‘ ko‘rguzub qilding parivashlarni qul,

Odam uldurkim, maloyik ani masjid ayladi.

Bayt mazmunan g‘azalga begonadek. Biroq unda qo‘llanilgan **takrir, talmeh** san’atlari baytlar mutanosibligiga yo‘naltirilgan. Ya’ni **talmeh** san’ati orqali Odam atoning tuproqdan yaralishi va maloyik – farishtalarning unga sajdaga buyurilishi eslatiladi. Mazkur san’at vositasida baytda soqiy timsoli orqali Alloh e’tirof etilayotgani ham anglashiladi. **Takrir**ga sabab bo‘layotgan odamiylik so‘zining Haqqa munosabatga nisbatan qo‘llanilishi Odamga insof, adolat qilib, uni sarafroz etding, uning qadr-u qimmatini baland etding, mazmunini idrok etishimizga ko‘maklashadi.

El tilar mug‘ ko‘yin-u istar Navoiy mug‘bacha,

Azmi maqsad aylab el, ul qasdi maqsud ayladi.

Baytni *el mug‘, ya’ni mayfurushga yetishish yo‘lini tilasa, Navoiy mug‘bachani istaydi, shu yo‘l uni el tanlagan maqsadga yetkazadi*, degan zohiriy mazmunda tushunish mumkin. Mug‘ – mayfurushning istilohiy ma’nosini inobatga olsak, mug‘bacha – ilohiy tajalliy nurlarini ulashuvchiga ehtiyojmand Navoiydan baytda tilga olingan *elning* ma’naviy maqomi baland ekani anglashiladi. Bunda *elni* Navoiyni doimo orzumand etgan, qalbi ilohiy tajalliy nurlari bilan porlagan oriflar timsoli sifatida talqin etamiz.

Xulosa

Ko‘rinadiki, shoir rindona kechinmalari uning ijodida o‘ziga xos yo‘l, ifoda usullari, topilmalar bilan yuzaga chiqadi va unga xos ovozni belgilaydi. Rindona g‘azallarda aks etgan ilohiy sirlar, ishq mohiyatiga yetishish, ilohiy tajalliy nurlar saodatida yashash istagi – g‘oyasini idrok etishda badiiy san’atlar asar semantikasini harakatga keltiruvchi va yuzaga chiqaruvchi noyob topilmalar bo‘lib xizmat qiladi. Rindona g‘azallarda may, boda, jom, qadah, soqiy, mug‘bacha, mayxona, timsollari istilohiy mazmun kasb etishi ularning g‘oya, obraz, xarakter yaratishda mezon bo‘lib xizmat qilishini va shunga muvofiq badiiy san’atlar ishtiroki yuzaga kelishini ta’minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mullaxo'jayeva K. Alisher Navoiy g'azaliyotida tasavvufiy timsol va badiiy san'atlar uyg'unligi ("Badoye' ul-bidoya" devoni asosida). –Toshkent: "Akademnashr", 2019. 13-bet.
2. Komilov N. Tasavvuf. –Toshkent: "Movarounnahr" – "O'zbekiston", 2009. 149 – 160-bet.
3. Haqqulov I. Navoiyga qaytish. 2-kitob. –Toshkent: Fan, 2011. 161 – 162- bet.
4. Haqqulov I. Navoiyga qaytish. 4-kitob. –Toshkent: Tafakkur, 2021. 22 – 30-bet
5. Asadov M. Soqiyнома: tarix va poetika. –Toshkent: Tafakkur, 2020. 5-bet.
6. Сўфиев Ш. Вино в персидско-таджикской литературе: эволюция смысла. Душанбе: ЭР- граф. 2019. Стр. 21
7. Hojjahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. –Toshkent: Sharq, 1999. 4-bet.
8. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –Toshkent: O'zbekiston, 2002. 483-bet.
9. Alisher Navoiy. MAT. Yigirma jildlik. Uchinchi jild. –Toshkent: Fan, 1988. 483-bet, 481-bet
10. Komilov N. Xizr chashmasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005. 60-bet.
11. Suleyman Uludag'. Tasavvuf terimlari sozlugu. –Istanbul: 1995. –S. 155, 450.
12. Abu Homid G'azzoliy. Kimiyoi saodat. – Toshkent: Adolat, 2005.
13. Jaloliddin Rumi. Ma'naviy masnaviy. So'zboshi. Komilov N. Rumiyni anglash ishtiyoqi. – Toshkent: Sharq, 1999. 7-bet.
14. Abu Hamid G'azzoliy. Muhabbat, shavq, uns va rizo. –Toshkent: Movarounnahr. 26 –27-bet.